

Patrzyć – oddziaływać – kierować. Rola spojrzenia w *Królu i Morfinie* Szczepana Twardocha

Wiktoria Godlewska

Uniwersytet Warszawski

Abstract

To look – to affect – to control. The role of gaze in Szczepan Twardoch's The King of Warsaw and Morfina

Wiktoria Godlewska in her chapter *To look – to affect – to control. The role of gaze in Szczepan Twardoch's „The King of Warsaw” and „Morfina”* suggests analyzing the literary aspects of an impact carried by gaze, an issue of sight as a conflict zone, and thus also as an instrument/anti-instrument of revenge. These issues have never been properly recognized in the literature on the subject. The sight itself is often being marginalized – it is usually given a selective note or a brief thought. However, the matter of how the subject looks and establishes others with its look is not properly included in the research. The goal of this chapter is to fill that gap, to complete studies in looking with a bright, performative trail, and to concentrate on sight-centrism. The author points out, that looking contains specified features – defines, establishes, attacks, defines, or simply carries a non-verbal message – as well as pictures literary and anthropological matter, which is being used by the author in creating a subject. Characters may indeed communicate by sight, force specific positions or

Wiktoria Godlewska, lic., studentka filologii polskiej (drugi rok studiów drugiego stopnia) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; prezeska Koła Naukowego Prostej Języka; członkini Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW; opracowywała część haseł problemowych w Encyklopedii prostej polszczyzny (PZU, Warszawa 2021); jej zainteresowania badawcze to: literatura, publicystyka, kultura drugiej połowy XIX w. i ich związki z literaturą najnowszą; obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat twórczości oraz życia Juliana Klina Kaliszewskiego.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

put pressure on each other and usually, these actions will be caused not only by violence, but also thirst for power, yet not always activated fully consciously. Such actions, in turn, launch the mechanism of affect, because they provoke later specific behavior and responses which often go beyond the matter of looking. To make her point, the author analyses two novels: *The King of War-saw* and *Morfina*, both written by Szczepan Twardoch, and using selected examples reveals how characters affect one another by looking and how it affects their relations and also the way of building the represented world. This, in turn, allows to capture aspects, themes, and finally – literary patterns (especially from the nineteenth and twentieth centuries) which are being reactivated in Twardoch's work.

Keywords: Szczepan Twardoch, *The King of War-saw*, *Morfina*, look, gaze, affect

Wprowadzenie

Jednostka wystawiona na spojrzenia innych, jednocześnie będąca podmiotem obserwującym, oddziałująca i poddawana oddziaływaniu otoczenia to problematyka, której rozpowszechnienie w dużej mierze zawdzięcza się twórcom egzystencjalizmu i wypracowanym przez nich metodom organizowania i rozszyfrowania ról współlistnienia. Bez wątpienia w dziełach chociażby Jean-Paula Sartre'a¹ czy Maurice'a Merleau-Ponty'ego², z rodzimego poletka zaś należałoby wymienić przynajmniej Witolda Gombrowicza³, spojrzenie skupia w sobie pokłady znaczeń i emocji – zarówno to, którym podmiot kieruje, jak i to będące mimowolnym odruchem. W takiej funkcji przemocowość i agresywność wzroku rozwinięta jest w stopniu niewątpliwie wysokim. Ponieważ jednostka uwikłana jest w społeczeństwo, to ono będzie dla niej główną determinantą, a spojrzenia innych wyznaczać będą miejsce, które zajmuje w świecie.

¹ Warte przytoczenia wydają się refleksje Sartre'a (1957: 72-75) na temat spojrzeń kierowanych w stronę Żydów, które będąc manifestacją liberalnego światopoglądu, wyrażają albo współczucie, albo ostentacyjny entuzjazm, co determinuje Żydów egzystencjalnie (pomimo dobrych intencji podmiot patrzący uprzedmiotawia w ten sposób wyznawców judaizmu). Rozwiązaniem okazuje się natomiast niezwracanie uwagi, niezauważanie, a więc niepatrzenie w ich stronę.

² Z pewnością należałoby wskazać na *Fenomenologię percepcji*, w której percepcja traktowana jest jako podstawowy kontakt człowieka z innymi ludźmi. Merleau-Ponty wyróżnia perspektywę nie tylko bytu-dla-siebie, lecz także bytu-dla-innego, a więc „postrzeganie Innego i postrzeganie mnie przez Innego” (Merleau-Ponty 2001: 10), co ściśle związane jest z współoddziaływaniem, gdyż świadomość bycia postrzeganym uaktywnia mechanizm i prowokuje określone zachowania.

³ W zasadzie od początków recepcji dzieł Gombrowicza problematykę świata jako przestrzeni uwikłanej w relacje międzyludzkie, które dążą ku zdominowaniu podmiotowości człowieka, a więc problematykę bycia ustanawianym przez innych uważano za kluczową. Wstyd, leżący u podstaw konstrukcji Gombrowiczowskiego podmiotu, zbudowany jest na istnieniu obserwatora, który patrzy i swoim wzrokiem wyznacza jednostce miejsce.

Patrzenie jako fenomen dostrzeżone i przetworzone na szeroką skalę w dużej mierze przez twórców modernistycznych⁴ powraca w twórczości autorów grających z tą tradycją. Trudno nie zakwalifikować do tej grupy Szczepana Twardocha, który w swoich powieściach czerpie z jej dokonań, co zauważalne jest przykładowo w sposobie konstrukcji podmiotu, prowadzenia narracji czy w wykorzystywanych motywach. W swych utworach autor zwraca szczególną uwagę na kwestię przemocy, prawo pięści wydaje się jedynym obowiązującym prawem, a ten, kto próbuje się bez niego obejść, nie kończy zwycięsko. Trafnie wątek ten w odniesieniu do społecznego uwarunkowania podmiotu rozpoznaje Jan Zając: „Powieści i opowiadania Twardocha pełne są bezsensownej przemocy, przedstawianej jako masowa i powszechna [...]. Jednocześnie przemoc taka nie jest wynikiem zezwierżenia ludzkości, ale jednym z elementów jej kondycji” (Zając 2016: 454-455). Sfunkcjonalizowanie spojrzenia jako narzędzia opresji wskazuje natomiast na jej obecność na każdym szczeblu interakcji międzyludzkich. Światy *Króla* i *Morfiny* to bowiem światy zniewolone lub może raczej zniewalające jednostkę, która wplątana jest w mniej lub bardziej intensywną sieć relacji i zależności, a postaci nieprzerwanie zajmują pozycjonowanie się względem siebie. Zasadniczo rozkodowanie pozycji zajmowanych przez poszczególnych bohaterów nie przysparza problemów, jednakże zauważenie pewnych mechanizmów, także tych odnoszących się do aktywnego patrzenia, może prowadzić ku ich zrozumieniu, a także dostrzeżeniu ich wielopoziomowości.

Król

Król Szczepana Twardocha to powieść, która przede wszystkim skupia się na przedstawieniu specyfiki Warszawy końca lat trzydziestych XX wieku. Tym, co oddaje istotę miasta i czasów, jest przekrój społeczny, galeria typów ludzkich⁵. Zachowania mieszkańców, ich przekonania i związane z nimi postawy sprawiają, że miasto przepęfnione jest konfliktami, a także etnicznymi, kulturowymi czy politycznymi podziałami. Na ulicach panuje agresja, gdyż wszyscy w *Królu* są niewolni od przemocy (w powieści pojawiają się nie tylko ofiary i sprawcy, lecz także obserwatorzy, współuczestnicy oraz ci, którzy niebezpośrednio przyczyniają się do zadawania – fizycznego czy psychicznego – bólu innym); każdy zmuszony jest również zająć wobec niej jakieś

⁴ Przywołując termin „modernizm”, odwołuję się do jego szerokiego rozumienia – jako zjawiska społecznego i kulturowego – doświadczenia nowoczesności w rozumieniu Richarda Shepparda (1998).

⁵ Powieści Twardocha bynajmniej nie pretendują do historycznych ani historiozoficznych kwalifikacji. Mowa tu o wyznacznikach świata przedstawionego.

stanowisko. Niewątpliwie taki stan rzeczy oddziałuje na świadomość własnej sprawczości bohaterów i postrzeganie przez nich wolności. Sylwetka głównego bohatera Jakuba Szapiry, jest w tym kontekście szczególnie sugestywna. Jak mówi narrator: „Nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać przemocą” (Twardoch 2016: 373), a także – co może istotniejsze – „wszystko jest przemocą” (Twardoch 2016: 201), więc całe jego życie zarówno prywatne, jak i zawodowe jest z nią związane. To bohater, którego wszyscy darzą szacunkiem i zaufaniem, gdyż pełni funkcję prawej ręki Kuma Kaplicy, władającego połową miasta. Wydaje się, że jest to jedna z nielicznych osób, wobec których Szapiro czuje się zobowiązany – podlega jego rozkazom i nigdy się nie sprzeciwia. Łączą ich jedynie stosunki zawodowe; tylko raz Jakub wspomina o sprawach prywatnych:

— Świetnie, bo ja się dzisiaj z żoną, bratem i bratową na piknik za miastem umówiłem — powiedział Jakub i było coś wyzywającego w tonie jego głosu, a może w błahości tej informacji, i było to tak wyraźne, że zauważył to nawet Kum i niezadowolony zmarszczył brwi, spojrzał karcąco na Jakuba (Twardoch 2016: 212).

Swoim karcącym wzrokiem Kaplica daje wyraz temu, że Jakub nie powinien mówić o życiu prywatnym. Zachowuje się, jakby było to czymś niepożądanym, ponieważ niezwiązanym z tym, czym się zajmują. Spojrzenie szefa sprawia, że protagonista zaczyna przejmować jego uczucia i jest świadom nieodpowiedniości czy infantylności swojego zachowania. To sytuacja, w której Kum w pewnym sensie odgrywa rolę rodzica upominającego nieposłuszne dziecko. Spojrzenie, będące dla Kaplicy narzędziem przemocy, wykorzystywane jest przez niego w okolicznościach – jak ta – marginalnych, ale służy mu również do czegoś znacznie bardziej elementarnego – budowania własnego wizerunku:

W tej chwili Kum spojrzał na mnie, spojrzał swoimi złymi oczami strasznego puryca. Były w tym spojrzeniu groźba i wyzwanie. Kaplica rzucał wyzwanie bezbronnemu siedemnastoletniemu Żydkowi, bo rzucał wyzwanie zawsze, wszędzie i wszystkim, całemu światu. Dlatego był Kaplicą [...]. Szapiro nie podjął wyzwania (Twardoch 2016: 82).

Ludzie boją się go nie tylko ze względu na to, że zagraża ich życiu, lecz także dlatego, że swoim spojrzeniem uwydatnia wyższość nad nimi, ustanawia ich w słabszej egzystencjalnie i społecznie pozycji. I ten aspekt „ustanawiania” przez spojrzenie jest kluczowy. Nawet Szapiro, który nie jest przecież postacią bez wyrazu, nie podejmuje wzrokowego wyzwania, znosi opresję spojrzenia z pokorą, często w obecności Kaplicy spuszczać wzrok.

Zupełnie inaczej zaś dzieje się, gdy pojawiają się gdziekolwiek razem. Wtedy to nie tytułowy król staje się przedmiotem obserwacji i wzrokowych działań – uwaga Kuma przenosi się na zbiorowisko (przy czym jest to mechanizm obustronny):

Kiedy weszliśmy, Kaplica, Szapiro i ja, spojrzeli na nas wszyscy. Ci, co nie spojrzeli od razu, zrobili to po sekundzie, trąceni łokciem albo kopnięci pod stołem, ktoś coś komuś powiedział na ucho, ktoś inny syknął, po czym wszyscy odwrócili wzrok, żeby broń Boże Kaplicy gapieniem się nie urazić (Twardoch 2016: 46).

Nikt nie ignoruje Kaplicy i Jakuba; tłum patrzy i niejako nieruchomieje, po czym ludzie błyskawicznie orientują się, że należy odwrócić wzrok, żeby nie zdenerwować i nie absorbować wchodzących gości. Tym samym zbiorowość wyraża swój strach i niejako bezrefleksyjnie uwydatnia swoją niską pozycję. Sytuacja ta nie mogłaby wyglądać inaczej, gdyż wstrzymanie mechanicznego impulsu w momencie nieprzygotowania i zaskoczenia jest w świecie przedstawionym zadaniem niemożliwym do wykonania. To, że gangsterzy czują się wśród ludzi bezpieczni, jest możliwe dzięki fenomenowi tłumowi⁶, jego dynamice. Przewaga liczebna pozwoliłaby obserwatorom bez trudu zaatakować Kaplicę i Jakuba. Nie robią tego jednak, wstrzymani przez ich spojrzenia, które niejako komunikują innym, że nie mają do tego prawa, chociaż mogłoby się wydawać, że w świecie, w którym rządzi siła, to prawo posiada każdy.

Sam Jakub ma specyficzny stosunek do dużych zgromadzeń, mówi:

Zawsze nienawidziłem tłumów. Bałem się tłumów. Wielu ludzi w jednym miejscu, plecy przy brzuchach, ramiona przy ramionach, usta przy ustach, oddechy na karku, chciwe, zręczne dłonie doliniarzy. Na Kercelaku czy w Pasażu Simonsa, przepychający się przechodnie i potem wszystkie tłumy wszystkich lat mojego życia (Twardoch 2016: 162).

Mimo takiego stanowiska, wydaje się, że to właśnie w tłumie uwydatniają się charakterystyczne cechy i zachowania bohatera⁷. Poddany wielu spojrzeniom staje się pewniejszy siebie, jakby skupiał się tylko na budowaniu swojego wizerunku, jakby dzięki nim arbitralnie uzyskiwał tożsamość. Niepewność związana z przebywaniem pośród tłumy zasadniczo utrudnia wejście w rolę nieposkromionego bohatera, jednakże ludzie jako takiego go postrzegają,

⁶ Szerzej problem jednostki w odniesieniu do masy ludzkiej rozkodowuje José Ortega y Gasset (2008).

⁷ Wyraźne jest tutaj znaczące podobieństwo do człowieka tłumy opisanego przez Edgara Allana Poego (Poe 1922).

niezależnie od jego poczucia własnej siły. Jest to możliwe, ponieważ to inni widzą go przez pryzmat własnych przekonań. Jakub był „taki, jakim widzieli go klientki kawiarni” (Twardoch 2016: 153), „to uliczny bohater, ludzie go kochają” (Twardoch 2016: 232). Spojrzenia innych kształtują go, sprawiają, że całkowicie poddaje się ich woli; sam postrzega siebie tak, jak widzą go inni, a za każdym razem stawiany jest w pozytywnym świetle: „Szapirze taksujące spojrzenia wystawiały najwyższe noty” (Twardoch 2016: 150). Zawsze odbierany jako niezwykle pewny siebie i opanowany, a przy tym nikt nigdy nie narusza jego spokoju, ponieważ Szapiro innym na to nie pozwala: „[...] kiedy tak szedł przez tłum, nie musiał się przepychać. Tłum rozstępował się sam. Było w Jakubie coś, co mówiło im, że muszą się rozstać...” (Twardoch 2016: 134). Inni patrzą na niego z podziwem, przez co hiperbolizują jego postać. Kiedy idzie, rozstępują się przed nim nie tylko ci, którzy go znają, lecz także zupełnie nieznanymi – jakby wzrok innych przydawał mu masy, groźnej aury. Ludzie uciekają przed jego spojrzeniem:

[...] jego spojrzeniem, które powoli, celowo przesuwano się po otoczeniu. Nie wiedziałem wtedy, co zrobić, by patrzeć w taki sposób, nie umiałem tak patrzeć, ale teraz przecież wiem: człowiek pozostaje napięty, ale zupełnie spokojny, napięty nie jak łuk, ale jak kusza, którą z cięciwą zaczeponą na orzechu można było odłożyć i zostawić nawet na długo. Skupiony na patrzeniu, cały jest patrzeniem i widzeniem (Twardoch 2016: 167).

Wyraźnie silną, odważną i gwałtowną postacią jest również Doktor Radziwiłek. Jego spojrzenie silnie oddziałuje na przeciwników:

— Nie krzycz pan — powiedział spokojnie Radziwiłek, wpatrując się w Ziemińskiego swoim pozbawionym wyrazu spojrzeniem ryby. Ziemiński przestraszył się tego spojrzenia. Nie bał się prawie niczego, a tego spojrzenia się przestraszył (Twardoch 2016: 231).

Radziwiłek to bohater, którego wszyscy się boją, a jego spojrzenie sprawia, że ulega temu odruchowi nawet osoba tak silna jak Ziemiński. Ponadto zawsze jest ono określone jako rybnie, czyli statyczne, bez wyrazu, jakby patrzyło, ale nie widziało – i wydaje się, że to właśnie w nim najbardziej przeraża. Dzięki takiej ekspresji nie musi nikogo się obawiać, pierwsza styczność z protagonistą w zupełności przesądza o zajmowanej przez niego społecznej pozycji.

Poza wrogim i napastliwym wzrokiem pozycjonowaniem na kartach *Króla* znaleźć można mniej agresywne, ale równie newralgiczne gry spojrzeń – bohaterowie porozumiewają się za ich pomocą w sytuacjach, w których słowa mogłyby okazać się niewystarczające i niekompletne, na przykład gdy Ryfka

znużona niesmacznymi żartami Kaplicy „Milczała, patrzyła mu w oczy w taki sposób, że nie potrzebowała słów” (Twardoch 2016: 78), a Kum wiedział, że taka reakcja wymaga przeprosin. Analogicznie – gdy Ryfka rozmawia z Szapirą o wyjeździe do Palestyny: „Patrzył na nią, spokojny, jakby odcięty od rzeczywistości, patrzył i milczał. Wytrzymała to milczenie” (Twardoch 2016: 405). Z podobnym mechanizmem mamy do czynienia także w momencie, w którym Jakub powiadamia Annę o swoim wyjeździe: „Patrzy na mnie. Milczy. Nie zostawiaj mnie, mówij jej milczenie. Nie odchodź. Milczenie głośniejsze niż każdy krzyk” (Twardoch 2016: 422).

Potwierdzenie tych wzrokowych refleksji znaleźć można w samym zakończeniu powieści – żydowski bokser nie jest w stanie opuścić Warszawy pełnej ludzi, których wzrok mu pochlebia, ustawia go we władczej roli. Jest tak, jakby ludzie trzymali go w pajęczynie spojrzeń; został złowiony w sieć przez kolektyw, który unieruchomił go egzystencjalnie – mimo jego pozornej aktywności. Wie, że musi zostać, bo jego pozycja została już wypracowana i zapewne nigdzie nie zdoła jej odtworzyć. W samolocie wspomina nawet pobożnych Żydów, którzy, oburzeni jego zachowaniem, za każdym razem odwracają od niego swój wzrok, ponieważ także to go określa – Szapiro wymyka się zdefiniowaniu, zakwalifikowaniu do jakiegokolwiek obozu. Twierdzi, że nie jest ani Żydem, ani Polakiem, więc zbulwersowanie Żyda stanowi dla niego swego rodzaju pochwałę, a zarazem wyciąga z szufladki, w której inni usilnie starają się go umieścić.

Morfina

W zbliżonym kluczu należałoby odczytywać wcześniejszą powieść Szczepana Twardocha, *Morfina*, w której również wiele uwagi poświęcono spojrzeniu. Główny bohater, Konstanty Willemann, syn śląskiej mieszczyki i niemieckiego arystokraty, to człowiek bez właściwości (lub może ze zbyt nadmierną ich liczbą), kształtowany przez zewnętrzne wpływy. Jego dylematy tożsamościowe skutkują lawirowaniem pomiędzy polskością i niemieckością, a sam bohater – analogicznie do postawy Jakuba Szapiry – wymyka się zakwalifikowaniu do którejkolwiek ze stron tego egzystencjalnego zakładu. Niepewny siebie, zdegenerowany i pozbawiony mocy sprawczej. Jednakże polska forma finalnie go dopada i wskutek tego protagonista zostaje wciągnięty do konspiracji. Od tego momentu, żeby wypełnić powierzona mu misję, zmuszony jest do noszenia niemieckiego munduru (*notabene* uzyskanego od ojca, któremu za prezent przyszło zapłacić samobójstwem). Tak samo, jak Konstantemu nie udaje się przybrać konstrukcji Polaka, tak i nie jest w stanie przyjąć żadnego modelu czy ideału męskości. Zawodzi siebie i innych, próbując dostosować

się do roli oficera, zbira, artysty, ojca i męża. Stale miota się między kolejnymi wcieleniami, mimo że każda próba kończy się porażką.

Dla omawianego zagadnienia najistotniejszym wydaje się moment przejścia Konstantego ze strony polskiej na niemiecką. Zostaje on sfunkcjonalizowany początkowo w myślach, a później w działaniach bohatera:

Jakbym zakładając mundur mojego ojca, nagle przesiąkł jakoś jego zrozumieniem pozycji i sytuacji funkcjonariusza, jakbym rozumiał podświadomie, kim dokładnie czyni mnie ten mundur w oczach oficerów i żołnierzy, a przecież sam z siebie nie mogę tego rozumieć, bo długo trzeba się przegłębiać w oczach innych, aby to zrozumieć naprawdę (Twardoch 2017: 556).

Mundur dodaje mu pewności siebie, można wręcz odnieść wrażenie, że nowa rola nie stanowi dla niego uciążliwego wyzwania. Po krótkim oswojeniu swoją siłę i przewagę zaczyna wykorzystywać w sytuacjach, które go do tego nie zmuszają – ośmiesza i gani ludzi z tego jedynie powodu, że ma taką możliwość. Gdy więc wygląda jeszcze jak Polak, ludzie patrzą oczyma złymi spod nastroszonych brwi, a jego samego często przeraża czyjeś spojrzenie – natomiast gdy ma już na sobie niemiecki mundur, jego wzrok staje się lodowaty, znudzony, może wyczekujący, a przechodnie i ludzie niżsi rangą uciekają wzrokiem przed jego spojrzeniem.

Zanim zacznie swoją działalność w roli konspiratora, u swojej kochanki Salome, Konstanty spotyka dwóch Niemców. Przed tym, gdy dojdzie do werbalnego oraz fizycznego pojedynku, dłuższą chwilę przyglądają się sobie – ten inicjalny kontakt wzrokowy w pełni wyraża i przekazuje pierwsze impresje każdej ze stron:

Patrzę na mnie. Ja patrzę na nich. Prawica w kieszeni spodni, spocone palce wyslizgują się w pierścienie kastetu jak robaki [...].

Oczy ma wodniste jak Jarosław, blade, duże, ciepłe, wilgotne. Oblizuje mnie lekko tymi oczami i widzę w nich, że mógłby mnie zabić między jednym a drugim łykiem kawy [...].

Ale on mógłby zabić mnie z bliska, oblewając mnie tym wilgotnym spojrzeniem [...].

Patrzę na drugiego, ten też na mnie patrzy. Gruby. Oczka małe za okrągłymi, brudnymi szklami, gęba nalana, szczeciniasta, znad drucianych oprawek brwi jak u marszałka, spod nich te oczka jak wiertła, wiercą (Twardoch 2017: 63).

Konstanty niepewny siebie i swoich możliwości zwyczajnie obawia się przeciwników, ale – co istotne – takie emocje wywołuje w nim samo spojrzenie. Tym samym antagoniści formatują go wzrokiem jako przegranego, on sam zaś

niepokoi się. Najbardziej znacząca potyczka zdążyła się rozegrać, już na tym etapie doskonale wiadomo, kto zwycięży, a kto przegra późniejszy, fizyczny pojedynek. Bohaterowie szybko weszli w uprzednio upozycjonowane przez wzrok role, a siła spojrzenia jest tutaj bezwzględna – Konstanty jest przekonany o tym, że nieprzyjaciel może go za jego pomocą zabić. Wzrok ludzki jest więc pełen jakiejś konkretnej siły sprawczej. Konstatacje te dodatkowo uprawomocnia kolejne spotkanie Konstantego i jednego z tych ludzi. Tym razem nasz bohater ma już jednak na sobie niemiecki mundur:

Spojrzałem nań. Widziałem więcej niż wtedy, gdy spotkałem go po raz pierwszy. Wtedy widziałem tylko Niemca o wodnistych oczach, a teraz, gdy mam na sobie mundur mojego ojca, widzę oczami mojego ojca [...].

Budzi się natychmiast, patrzy na mnie tymi oczyma, które wydawały mi się wtedy blade, duże, ciepłe, wilgotne i pełne groźby, patrzył na mnie wtedy, jakby ukazywał mi jasno, że nie jest dlań kłopotem, aby mnie zabić, z bliska, na miejscu, od razu. Tak mi się wtedy zdawało.

A teraz patrzę na mnie te same wielkie, wodniste, jasnoniebieskie oczy, jak sarna patrzy w czarne oka dubeltówki Goringa. Boi się, teraz boi się strachem rozpaczliwym, pozbawionym nadziei (Twardoch 2017: 563).

Wyraźnie widać, że role zostały odwrócone. Zmiana stroju, dzięki któremu bohater jakby przybierał na znaczeniu i sile w oczach przeciwnika, pozycjonuje go społecznie. Przekonanie Konstantego o własnej mocy ten efekt pozycjonowania z kolei potęguje.

Poza wzrokiem ustanawiającym w jakimś punkcie relacji na kartach *Morfiny* znaleźć można również rozważania na temat spojrzenia, które jest powodem wstydu, wywiera presję, sprawia, że podmiot odczuwa niepewność i chce jak najszybciej zniknąć z pola widzenia obserwatorów⁸. Wzrok innego w świecie *Morfiny* okazuje się nie do zniesienia. Konstanty tę niemożność uosabia, gdy wraz z dwoma uzbrojonymi Niemcami idzie do mieszkania swego teścia, zaciętego poznańskiego endeka, który bynajmniej nie darzy protagonisty sympatią. Konstanty wie, że nie jest tam pożądanym, mimo to, świadom potencjalnych negatywnych skutków swojego szturmu, podejmuje próbę wtargnięcia do mieszkania siłą, w czym pomagają mu niemieccy oficerowie. Od pierwszego zetknięcia z nimi czuje wstyd:

⁸ Takie sfunkcjonalizowanie gry spojrzeń odsyła w sposób bezpośredni do twórczości Witolda Gombrowicza: spojrzenie Innego sprawia, że sądy o postrzeganiu samego siebie, pośredniczone przez innych, wracają niejako z naddatkiem, nad którym podmiot nie ma władzy, nie potrafi nad nim zapanować.

Stoją, karabiny na ramionach, ładownice na pasach, wszystko do twojej dyspozycji, czarne mauzery i złote naboje do dyspozycji twojej i ich, pełne politowania spojrzenia twoje i ich, niechęć do ciebie twoja. Twoja gęba obita w ich spojrzeniu też twoja i to spojrzenie, jego barwa i temperatura twoje, pogarda w tym spojrzeniu twoja, pogarda, jaką zbrojny czuje do kogoś, kto potrzebuje zbrojnego, aby wyjaśnić, załatwić swój kłopot, pomścić obitą gębę (Twardoch 2017: 342).

Bohater wykorzystuje przybraną niemieckość do prywatnych celów i niestosowność tego kroku sobie uświadamia. Czuje wstyd, wie, że nim pogardzają – i że tej pogardy nie mogą wyrazić werbalnie. Tym samym integralność Konstantego zostaje rozbita przez same spojrzenia współtowarzyszy; bohater przesycony jest władającymi nim emocjami i niezdolny do tego, by narzucić swoim myślom zwarty bieg. Na jednakowym poczuciu osadzone są myśli protagonisty o wycofaniu się z tej sytuacji – również to w świadomości bohatera pociągnęłoby za sobą konsekwencje o charakterze wzrokowej opresji, dlatego bez względu na obecne już wyrzuty sumienia, nie zrezygnuje ze swoich zamiarów:

Więc wspinacie się po schodach. Ty pierwszy, oni drudzy i trzeci, kolejność jest ważna. Więc stajecie przed drzwiami, przez które wyrzucono cię tak niechlubnie. Nie chcesz tego robić, nie chcesz tego robić, ale aby tego nie zrobić, musiałbyś teraz powiedzieć tym żandarmom, iż szli tu nadaremnie, iż trudzili się nadaremnie, do czego masz oczywiście prawo, ale nie masz siły, aby znieść ich spojrzenia, które stałyby się ciężkimi, musiałbyś mieć moc, aby te spojrzenia wytrzymać [...] (Twardoch 2017: 344).

Tym samym spojrzenie innego ponownie okazuje się nie do zniesienia – bardziej niż zniszczone relacje rodzinne. Ekspansywność wzroku sprawia, że Konstanty nie wycofa się z sytuacji, do której doprowadzić przecież nie chce. Zostaje unieruchomiony, mimo że formalnie nic się nie wydarzyło. Sama potencjalność takiej reakcji, aktywność myślowa okazują tu się paradoksalnie sprawcze.

Jedyną osobą, która może wydawać Konstantemu rozkazy, jest Witkowski (choć główny bohater nie do końca wydaje się to sobie uświadamiać) – inicjator obecności Konstantego w konspiracji. To również uwarunkowane jest spojrzeniem, protagonista boi się przenikliwości oczu Witkowskiego, a on z kolei konsekwentnie to wykorzystuje i wpatruje się w Konstantego. Dzieje się tak, ponieważ spojrzenie inżyniera niesie za sobą konkretne przesłanki, a jego podopieczny doskonale o tym wie: „[...] Inżynier spogląda na ciebie jak na idiotę” (Twardoch 2017: 255). Momentem granicznym jest sytuacja, w której działające spojrzenie wywłaszcza ze sprawczości, bohater zupełnie się mu poddaje, nie zdając sobie

z tego sprawy: „Nagle znowu zmierzył mnie wzrokiem [...]. Siadłem posłusznie. Dlaczego siadłem posłusznie, chociaż chciałem już wyjść [...]” (Twardoch 2017: 151). Mniej radykalny wariant podobnego mechanizmu ma miejsce, gdy inżynier karcii Konstantego spojrzeniem, a ten świadomie, widząc jego reakcję, zmienia temat rozmowy: „Inżynier popatrzył na mnie bez szacunku. Postanowiłem więc powrócić do tematu dokumentów” (Twardoch 2017: 202).

Osobne miejsce w życiu Konstantego – i w świecie *Morfiny* w ogóle – mają kobiety. To one emanują władczością, dominującą siłą i wymykają się z dyktowanych im przez Konstantego stereotypowym rolom – matki, żony, kochanki, konspiratorki. Tym samym mogą, tak jak Dzidzia Rochacewicz, wyzywać na mniej lub bardziej doniosłe pojedynki:

Dzidzia wypija kawę, kiedy filiżanka jest już pusta, dopiero wtedy sięga po wódkę; i wypija ją jednym haustem, patrząc na ciebie, jakby cię wyzywała [...]. Zawołałem więc kelnera, zamówiłem jeszcze dwie [...].

Dzidzia wychyliła kieliszek z takim samym spojrzeniem jak wcześniej, zamówiłem więc jeszcze (Twardoch 2017: 380-381).

Spojrzenie Dzidzi – na podobnej zasadzie co sama Dzidzia – zawsze jest dla Konstantego wyzwaniem, kobieta w jakimś sensie ma nad nim władzę i potrafi nim kierować: „Siedziałeś obok klęczącej Dzidzi, spojrzała na ciebie – uklękłaś” (Twardoch 2017: 453). Jej spojrzenie określane jest przez bohatera jako czujne, badawcze, w którym jest sympatia, dystans, kpina, pobłażliwość i oschłość jednocześnie. Czasami bohater nie wie, czy wyraża pogardę czy pobłażanie, a innym razem wydaje mu się, że jej spojrzenie prześwieśla go na wylot tak, jakby prześwieślały go promienie Roentgena. Niebawem władczą i dominującą osobowość towarzyszkę powoduje zmieszanie i roztargnienie myślowe – tak że Konstanty nie wie, czego się spodziewać; nie potrafi się względem niej upozycjonować, nie stanowi dla niego stabilnego, integralnego punktu odniesienia⁹.

Podsumowanie

Spojrzenie w *Królu* i *Morfynie* podszyte jest obłędem¹⁰, fiksacją na punkcie władzy, a co za tym idzie – także nieprzebierającej w środkach przemocy. Dowodem tego jest dowolne zachowanie czy wypowiedane słowo, gdyż na

⁹ Szerzej o dezorientacji Konstantego powodowanej przez osobę Dzidzi pisze Michał Koza (2016: 354-355).

¹⁰ Przekonująco o „zarażeniu” obłędem Konstantego Willemanna pisał Dariusz Nowacki (2013: 25). Natomiast „polskość” w *Morfynie* jako symptom psychiatryczny, który znamiona obłędu posiada, opisała Agata Bielik-Robson (2013).

celu ma usytuowanie się względem drugiego, usytuowanie, na ile to oczywiście możliwe, w położeniu społecznie prymarnym. Projektowanie się za pomocą wzroku, a więc kierowanie istnieniem innego, wywłaszczanie go z własnej woli (w zamian za narzucanie swojej) niesie ze sobą całe pokłady przemocy – nie zawsze uświadomionej. Naruszenie integralności jednostki spowodowane spojrzeniem wpływa więc na inne zmysły – składnia do mówienia lub odbiera mowę, nakazuje dalsze, bardziej skonkretyzowane już zachowania, wreszcie pozbawia kontroli. Co jednak rozstrzygające, okazuje się, że spojrzenie dużo częściej deprymuje, niż wyraża uznanie, a więc funkcjonuje w sprzężeniu z negatywnym odbiorem świata, przy czym jedynie w nielicznych przypadkach łączy się z pochlebnym znaczeniem. Ów negatywny odbiór świata zaś poddyktowany jest istnieniem imperatywu, który nakazuje jednostce określenie się, odpowiedzenie na pytanie: kim jestem? – do czego niezdolni są bohaterowie obu powieści Twardocha. Kluczem do tego zagadnienia może okazać się to, na co w swoich rozpoznaniach w oparciu o teorię Alexandra Lowena wskazuje Paweł Tomczok, że zarówno Jakub Szapiro, jak i Konstanty Willemann realizują schemat podmiotu narcystycznego – tworzą narcystyczne autonarracje, przedstawiając się jako jednostki lepsze, silniejsze od innych, i nie potrafią rozgraniczyć tego, kim są w swoim wyobrażeniu, od tego, kim są naprawdę (Tomczok 2018: 96-97). Takie ujęcie, nieograniczone do określenia głównych bohaterów, rozszerzone również na inne powieściowe sylwetki mogłoby być odpowiedzią na pytanie o zasadność takiego rozmieszczenia akcentów przez autora i streszczałoby się w formule: ponieważ sam siebie nie potrafisz określić, to określą cię inni. Z tego powodu spojrzenie innego jest tym, co nieustannie definiuje jednostkę w jej położeniu, ustanawia w pewnym punkcie, z którego wydostanie się nie należy do najprostszych zadań, a nawet okazuje się niemożliwe. Analogicznie wygląda to w odniesieniu do wszystkich wzrokowych pojedynków czy, ogólniej, wywierania presji za pomocą spojrzenia. Im podmiotowość słabsza, tym szybciej bohater ucieka ze wzrokiem, co jedynie ugruntowuje go na podrzędnej pozycji. Schemat zostaje powtórzony, tym samym koło się zamyka, a wyjście z niego jest nieosiągalne.

Źródła cytowań

- BIELIK-ROBSON, AGATA (2013), '„Morfina”, albo psychoanaliza polskości', *Krytyka Polityczna. Dziennik Opinii*, online: <https://krytykapolityczna.pl/felietony/agata-bielik-robson/morfina-albo-psychoanaliza-polskosci/> [dostęp: 26.11.2021].
- GASSET, JOSÉ ORTEGA (2008), *Bunt mas*, przekł. Piotr Niklewicz, Warszawa.
- KOZA, MICHAŁ (2016), '„Nieja oczy otwieram”. Etyczne czytanie i „Morfina” Szczepana Twardocha', *Teksty Drugie*: 4.
- MERLEAU-PONTY, MAURICE (2001), *Fenomenologia percepcji*, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa.
- NOWACKI, DARIUSZ (2013), *Ukosem. Szkice o prozie*, Katowice.
- POE, EDGAR ALLAN (1922), *Arabeski*, przekł. Stanisław Wyrzykowski, t. II, Kraków.
- SARTRE, JEAN-PAUL (1957), *Rozważania o kwestii żydowskiej*, przekł. Jerzy Lisowski, Warszawa.
- SHEPPARD, RICHARD (1998), 'Problematyka modernizmu europejskiego', przekł. Paweł Wawrzyszko, w: Ryszard Nycz (red.), *Odkrywanie modernizmu*, Kraków, ss. 71-140.
- TOMCZOK, PAWEŁ (2018), 'Narcyzm i historia. Narcyzm zbiorowy i narcyzm indywidualny w historiach alternatywnych i powieściach historycznych ostatnich lat', *Zagadnienia Rodzajów Literackich*: 61 (3), 89-104.
- TWARDOCH, SZCZEPAN (2016), *Król*, Kraków.
- TWARDOCH, SZCZEPAN (2017), *Morfina*, Kraków.
- ZAJĄC, JAN (2016), 'Tożsamość, męskość i etyka przemocy. O twórczości Szczepana Twardocha', w: Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska (red.), *Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych*, cz. 2, Katowice, ss. 437-463.